
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 39: 903.2: 904: 930.2
DOI 10.5281/zenodo.15005604
Научная статья

**ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И НАВЫКИ НАРОДОВ
РОССИИ В БЫТУ, НА ОХОТЕ И ВОЙНАХ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА**

**TRADITIONAL CRAFTS, PRODUCTS AND SKILLS OF THE PEOPLES OF
RUSSIA IN EVERYDAY LIFE, HUNTING AND WARFARE: YESTERDAY,
TODAY, TOMORROW**

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
*доктор технических наук, профессор,
Московский политехнический университет.*

KULIKOV VLADIMIR VLADISLAVOVICH,
*Doctor of engineering sciences, professor,
Moscow Polytechnic University.*

Статья посвящена анализу источников информации о традиционных промыслах, изделиях и навыках народов России в быту, на охоте и войнах. Введено понятие жизнеобеспечивающих промыслов и навыков, как предназначенных для обеспечения минимально достаточных комфортных условий для жизни человека. Приведён перечень традиционных жизнеобеспечивающих промыслов и навыков народов России. Проанализированы предельные хронологические границы применения народами России традиционных промыслов, технологий, изделий и навыков. Сделан вывод о привязке хронологических границ применения традиционных технологий к трём векам: XIX, XX и XXI веку. Приведены технологии, имеющие предельные хронологические границы применения народами России в каждом из трёх веков. Сделано предположение о трансфере технологий, промыслов, изделий и навыков.

The article is devoted to the analysis of information sources about traditional crafts, products and skills of the peoples of Russia in everyday life, hunting and warfare. The concept of life-supporting crafts and skills is introduced, as those intended to provide minimally sufficient comfortable conditions for human life. The list of traditional life-supporting crafts and skills of the peoples of Russia is given. The chronological limits of application of traditional crafts, technologies, products and skills by the peoples of Russia are analyzed. It is concluded that the chronological boundaries of the application of traditional technologies to three centuries: XIX, XX and XXI centuries. The technologies that have extreme chronological limits of application by the peoples of Russia in each of the three centuries are given. The assumption is made about the transfer of technologies, crafts, products and skills.

Ключевые слова: технология добывания огня, деревянные огневые приборы, кремль, кресало, экспериментальная археология, реконструкция, луки, растительные стрельные яды, одурманивающие рыбу растения, лучина, домашняя печь.

Key words: *fire-making technology, fire sticks, flint, fire steel, experimental archaeology, reconstruction, bows, plant arrow poisons, fish stupefying plants, luchina, home furnace.*

Общие сведения.

Вопросам описания и анализа изделий, промыслов, ремёсел и навыков посвящены многие исторические и этнографические труды [3; 18; 24; 29; 38; 56; 59; 64]. Причём особое внимание исследователи уделяют изучению технологий [3; 17; 56; 57; 60; 69; 75].

Среди многообразия традиционных направлений деятельности выделим те промыслы, ремёсла и навыки народов России, профессиональное овладение которыми и материальные результаты воплощения которых (результаты труда, изделия, предметы) предназначены для обеспечения минимально достаточных комфортных условий для жизни, то есть жизнеобеспечивающие, а также непосредственно связанные с последними.

Письменные источники информации о традиционных промыслах, изделиях, ремёслах, технологиях и навыках, а также опубликованные фото- и видеоматериалы, рисунки, схемы, чертежи обладают наиболее значимой научной ценностью, им уделяется наибольшее научное внимание.

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к опубликованному источнику информации, являются достоверность и точность опубликованных сведений. Рассмотрим несколько примеров несоблюдения этих требований.

Встречающиеся в отечественной литературе датировки событий, относящиеся к периоду до принятия григорианского календаря (то есть до 1917 г.) взамен юлианского, при правильном арифметическом расчёте должны учитывать переменную во времени величину расхождения дат между этими календарями [39, с. 81-99, 119-147]. В противовес вышесказанному, формальный (на 13 суток для сегодняшнего времени) пересчёт дат по юлианскому календарю на григорианский приводит к математически некорректному принятию (по результатам пересчёта) даты Православного Рождества Христова по григорианскому календарю – 07 января. Дни памяти святых и великомучеников приняты Православной церковью также путём формального прибавления числа 13 к датам по юлианскому календарю. Народные календарные праздники и календарные приметы, связанные с определёнными датами и известные задолго до 1917 г., часто формально пересчитываются на 13 дней при публикации. Корректный пересчёт заключается в прибавлении к дате по юлианскому календарю того числа (равного 13 или менее него), характеризующего величину расхождения дат в календарях, которое соответствует дате события. В качестве руководства для корректного пересчёта дат можно воспользоваться, например, работой [39, с. 140]. Возможен (и практикуется) и иной подход к указанию дат, исключая ошибки. Так, даты календарной обрядности, представленные в известной этнографической работе [29, с. 389-409], приведены по юлианскому календарю: пересчёт дат на григорианский календарь в работе, в основном, отсутствует.

При подготовке материалов к печати особая ответственность за качество публикуемой информации ложится не только на самих авторов издания, но и на редакторов, переводчиков, рецензентов, авторов предисловий, послесловий, примечаний и комментариев. Некачественная работа указанных ответственных лиц приводит к серьёзным ошибкам. Так, например, в переводной работе [42, с. 42-43] в одном из разделов, посвящённом представлению результатов экспериментальной археологии – реконструкции и испытания характеристик реплик исторических луков, были перепутаны сила натяжения лука и его масса. Тугой лук (то есть имеющий высокое значение сопротивления изгибным напряжениям при натяжении тетивы благодаря значительной жесткости, представляющей собой произведение модуля упругости первого рода материала лука на осевой момент инерции площади его поперечного сечения) назван тяжёлым (следовательно, имеющим значительный вес). В результате указанная в таблице боевых характеристик различных типов луков, масса реплики татарского лука оказалась

равной 45 кг (!) [42, с. 42-43], а вес испытываемого лука американских индейцев – 27 кг (!) [42, с. 43]. В действительности, в таблице боевых характеристик луков указаны не масса и не вес лука, а сила натяжения тетивы, выраженная в кгс. Правильнее было бы указать силу натяжения тетивы в ньютонах (Н), как того требует СИ. Подобные ошибки противоречат имеющимся историко-этнографическим научным данным и приводят к потере доверия со стороны читателя (исследователя) не только к содержанию конкретного раздела издания, но и ко всему представленному в [42] (и других подобных работах) материалу.

Рассмотрим предельные хронологические границы применения традиционных промыслов, технологий, изделий и навыков в быту, на охоте и войнах. Согласно опубликованным источникам информации основные жизнеобеспечивающие промыслы и навыки, а также непосредственно связанные с ними, в последний раз отмечены исследователями в XIX веке, после чего данных об их дальнейшем существовании не поступало. Некоторые промыслы и навыки сохранились в XX и XXI веке. По этой причине хронологическую границу применения традиционных технологий рассмотрим применительно к трём указанным векам.

XIX век.

XIX век хронологически стал последним веком в истории Российской Империи, в котором в последний раз использовались следующие традиционные промыслы, технологии, изделия и навыки: изготовление берестяных грамот (в виде берестяной книги); строительство (кладка) домашних печей с использованием бетонной технологии (монолитный бетон); изготовление и применение на регулярной основе боевых луков для ведения боевых действий.

Письмена на бересте (берестяные грамоты), открытые при ведении археологических раскопок в Новгороде [76], просуществовали (в виде берестяной книги) до второй половины XIX века и были описаны Максимовым С.В. в труде [41, с. 546-549].

Исследователь Шренк А.И. в работе [73], посвящённой описанию результатов путешествия по северо-востоку европейской части России в 1837 году, упомянул [73, с. 116-117] о практически исчезнувшей, но ранее широко применявшейся на Русском Севере, технологии строительства (кладки) домашних печей с использованием бетонной технологии. Смысл технологии заключался в следующем: внутреннее пространство деревянной формы печи (опалубки) заполнялось кусками негашеной извести, известь с помощью деревянных пестов измельчалась до порошкообразного состояния, после чего заливалась раствором поваренной соли в квасе. После высыхания извести внешняя опалубка печи снималась, а внутри внутренней опалубки разводился костёр для окончательного высыхания и обжига конструкции. Шренк А.И. отмечает, что долговечность изготовленных описанным способом печей превышала долговечность жилищ, в которых была установлена. К сожалению, указанная технология не нашла отражения в работах других исследователей Русского Севера [3; 41; 59] и требует более внимательного рассмотрения историками.

Изготовление луков и стрел – традиционный промысел народов Российской Империи [59, с. 92, 95]. Боевые луки применялись башкирскими лучниками в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе русской армии 1813 – 1814 годов [5, с. 67-83; 6; 19, с. 84-86; 38, с. 53; 53, с. 25-27]. В 1814 г. начальником башкирского отряда башкирский лук и стрела были преподнесены в дар Гёте И.В. [6, с. 146-147; 53, с. 26]. Гёте И.В. и его биограф и друг Эккерман И.-П. (с подачи последнего) в свободное время тренировались в стрельбе из подаренного башкирского лука [74, с. 484-491]. После 1814 г. применение на регулярной основе башкирских боевых луков в русской армии в литературе не отмечено.

Луки изготавливались и широко использовались на Кавказе [61, с. 42, 54, 128, 130]. Кавказские горцы применяли боевые луки против в период Кавказской войны (1817 – 1864 годы) [38, с. 53; 51, с. 51]. Седьмое десятилетие XIX века – по-видимому, последнее десятилетие применения луков в боевых действиях народами Кавказа. Кроме изготовления на ме-

сте и импорта турецких луков, заготовка и экспорт ценной древесины *Buxus sempervirens* (самшит средиземноморский) – один из традиционных промыслов народов Кавказа в XIX веке [61, с. 226-227].

XX век.

В первой половине XX века существовали следующие традиционные технологии, промыслы и навыки: изготовление деревянных огневых приборов и добывание огня с их помощью; применение для освещения жилищ в сельской местности светцов – осветительных устройств для крепления лучины под определённым углом к горизонту; изготовление и применение охотничьих луков и охотничьих самострелов лучной конструкции – настороженных луков-самострелов для добывания пищи, кожи и пушнины; применение для вооружения армии кавалерийских пик.

Добывание огня деревянными огневыми приборами [34, с. 9, 11-12] сохранялось вплоть до 20-х – 30-х годов XX века (возможно и позже) в Самарской губернии у чувашей [2, с. 27-31], у белорусов [29, с. 129-130] и в Новгородской губернии [29, с. 130]. Добывание огня трением двух кусков древесины иногда практиковалось в начале XX века у бурят [64, с. 22].

Применение светца с закреплённой в нём лучиной – основной способ освещения жилища [29, с. 308-312] до электрификации населённых пунктов в сельской местности. Этот способ освещения сохранялся в средней полосе России вплоть до 20-х (30-х) годов XX века. Академик АН СССР Кочина П.Я. упоминает [33, с. 60] о применении лучины в 1919 г.

Вопросы изготовления и применения охотничьих луков и охотничьих самострелов лучной конструкции в период, предшествующий XX веку, нашли отражение в трудах многих исследователей, посвятивших свои работы описанию жизни народов, населявших Российскую Империю – от её северо-восточных [14, с. 14-16, 62-90] до южных [44] и юго-восточных [66] границ, от центральных [59, с. 92, 95] до восточных [71, с. 154-157, 374, 401-402] регионов. Для некоторых народов изготовление и применение охотничьих луков и луков-самострелов в XX веке оставалось важным жизнеобеспечивающим промыслом, несмотря на его законодательное запрещение. Как отмечено в работе Вайнштейна С.И. [13, с. 48-52], несмотря на запреты, в 1931 г. у тувинцев-тоджинцев было зарегистрировано 1210 луков-самострелов [13, с. 50]. Содержательной особенностью результатов научной работы исследователей, направленной на подробное изучение сохранившихся традиций быта и охоты народов России в первой половине XX века, стало не только подробное (с многочисленными рисунками, схемами конструкций и пр.) текстовое описание [13, с. 48-52; 22, с. 60-77, 84-86, 161-162; 24, с. 99-107; 54, с. 13-25], но и появившаяся возможность оригинальной фиксации в экспедиционных условиях и последующей публикации фотоматериалов, отражающих как этапы изготовления охотничьего оружия, так и его применения тувинцами-тоджинцами [13, с. 48, 51], хантами (остяками) [24, рис. 26-28], ваховскими хантами [54, с. 26-41]. Особую значимость имеет изучение и подробное описание конструкций музейных экспонатов – луков XX века таких народов как манси (вогулы) [45, с. 101-107], буряты [65; 67]. Не менее важно исследование и описание технологий изготовления луков [26, с. 51-61; 68]. Применение бурятами луков на облавных охотах сохранялось до начала XX века (включительно) [26, с. 52-54, 59, 61]. Мастера по изготовлению луков встречались в среде бурят вплоть до середины XX века [26, с. 54]. Охота на птиц и северных оленей с применением луков практиковалась у народов Севера до 40-х – 50-х годов XX века [45, с. 107].

Кавалерийская пика состояла на вооружении вплоть до 40-х годов прошлого века. Маршал Жуков Г.К. в работе [27] неоднократно упоминает применение кавалерийской пики. Кавалерийская пика состояла на вооружении Рабоче-крестьянской Красной армии (1918 – 1939 гг.), затем – Красной армии (КА, 1939 – 1941 гг.) и использовалась весь довоенный период [27, с. 49, 83, 169] вплоть до начала Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).

XXI век.

К традиционным для народов России промыслам, изделиям, технологиям и навыкам, «плавно шагнувшим» из XIX в XX век, а из XX в XXI век, можно отнести способ добывания огня путём высекания (ударом) искр, воспламеняющих трут; облицовку массивных каменных изделий и сооружений, выполненных из сравнительно недорогих и несложно обрабатываемых материалов, ценными горными породами и минералами способом «русской мозаики»; использование лекарственных растений народной медицины [38, с. 51-52; 46] в государственной фармакопее; изготовление и применение традиционных охотничьих самоловов – черканов, плашек, кулем, пастей, живоловушек различных конструкций и пр. [16, с. 54-67, 85-97].

Сохранившимся способом добывания огня путём высекания искры при помощи огнива (кресала, кремня и трута) [34, с. 8-9, 11-12; 24, с. 93; 49; 58; 59, с. 94, 104; 64, с. 22] пользуется последний представитель семьи таёжных отшельников [23; 49] – Агафья Лыкова. Опубликованные в интернет сети отчётные видеоматериалы экспедиций к месту её жительства свидетельствуют о том, что для добычи огня Агафья Лыкова использует в качестве кресала – продолговатой формы прямоугольник из углеродистой стали с закалённой поверхностью [34, с. 9], в качестве кремня – минерал кремень SiO_2 [34, с. 8], а в качестве трута – порошок, получаемый при выскабливании (измельчении) стальным инструментом центральной части высушенного плодового тела (склероция) стерильной формы гриба, растущего на стволах деревьев рода *Betula* (*B. pendula* – берёза повислая, *B. pubescens* – берёза пушистая, других видов) и некоторых других родов лиственных пород (например, рода *Alnus* – ольха), называемого чагой, или берёзовой губой [59, с. 94, 104], или чёрным берёзовым грибом *Inonotus obliquus* (инононтус скошенный, или трутовик скошенный) [34, с. 12; 59, с. 94]. О применении чаги в качестве трута свидетельствуют письменные источники [24, с. 93; 34, с. 11-12; 59, с. 94, 104]. Описанный выше пример бытового крестьянского (и охотничьего) навыка добывания огня, скорее всего, единственный в нашей стране, применяющийся на постоянной основе в неизменном виде и сегодня.

Среди «каменных» ремёсел и технологий, исследованию которых посвящены многие специализированные научные работы (например, [17]) можно отметить способ, вошедший в России в практику во второй половине XVIII века и получивший название «русская мозаика». Этот способ описан академиком АН СССР Ферсманом А.Е. в работе [62, с. 19-20]. Сущность этого способа заключается в облицовке массивного изделия или сооружения (колонн зданий, многотонных ваз и пр.), выполненного из недорогого материала (мягкой доступной горной породы, металла и др.), обработка которого не вызывает значительных затруднений, сочетаемыми по рисунку пластинами, изготовленными из ценных горных пород и минералов (малахит, родонит и др.). Способом «русской мозаики» (а не из массива ценного камня!) изготовлены многотонные вазы, чаши и столы (XIX век) в Эрмитаже, колонны Исаакиевского собора (XIX век) в Санкт-Петербурге и многие другие изделия и произведения искусства.

Недостаточно изученные вопросы.

Исторические сведения о некоторых традиционных промыслах, изделиях и навыках народов России носят фрагментарный характер: в научной литературе имеются лишь отдельные упоминания, либо таковые отсутствуют. Одной из причин этого может выступать локальная географическая область распространения традиционных технологий, привязанная к границам Российского государства с другими странами. Трансфер народных промыслов через границы – обычная практика контактирующих народов. К числу таких промыслов можно отнести добычу рыбы в водоёмах с помощью ихтиотоксичных (одурманивающих рыб) растений [38, с. 52, 53; 77], упомянутую ещё Аристотелем [4, с. 330], отметившим применение для этих целей растений рода *Verbascum* (коровяк), содержащих сапонины. Народам Казахстана и Таджикистана хорошо известно применение для этих целей следующих видов коровяка, некоторые из которых широко распространены в России: *V. densiflorum* (корвяк

высокий) [30, с. 132], *V. songaricum* (коровяк джунгарский) [30, с. 132; 47, с. 439; 70, с. 163], *V. thapsus* (коровяк обыкновенный) [30, с. 132; 47, с. 439], *V. phlomooides* (коровяк зопнико-вый) [47, с. 439].

Можно сделать предположение о возможном историческом применении некоторыми народами России на охоте и войнах ядов растительного происхождения для стрел, копий и дротиков (растительных стрельных ядов – *plant arrow poison*) [38, с. 52, 53] на основе действующих веществ растений видов *Aconitum napellus* (аконит клобучковый) [1, с. 8], *Delphinium elatum* (дельфиниум высокий, *elatum* – предположительно) [43, с. 24], *Veratrum album* (чемерица белая) [47, с. 174-177; 63] или близких им ботанических видов, распространённых на территории России. Следует отметить, что растение, определённое автором [43, с. 24] в полевых условиях как относящееся к роду *Delphinium* (дельфиниум), часто путают с растениями рода *Aconitum* (аконит) [72, с. 86].

Сведения о применении народами России (по-видимому) отсутствуют, но на сопредельных территориях имело место добывание огня с помощью пневматического огнива в XIX веке [2, с. 34; 9; 34, с. 9-10; 50, с. 8] и применение пращи в XIX на охоте и войнах [8, с. 207; 32, с. 182; 52, с. 199].

Современные методы исследований.

В XXI веке изучение традиционных промыслов, технологий, изделий и навыков получило развитие благодаря применению методов математического и физического моделирования [21; 25; 28; 34; 40], экспериментальной археологии и исторической реконструкции [7; 15; 21; 34; 42; 75]. При этом всё более важную роль приобретает материаловедение – сумма знаний о свойствах древесины, минералов, горных пород [10; 35-37; 55] и их использовании в традиционных технологиях.

При сравнительном анализе эффективности традиционных технологий важное внимание следует уделить выбору человеком конкретной технологии в исторической ретроспективе. Однозначного общепринятого пути получения ответа на этот вопрос не существует. Можно лишь предположить, что при наличии выбора, из возможных технологий выбиралась та, которая позволяла достичь результата нужного качества при следующих условиях:

1) при одновременном минимуме энергетических затрат (то есть при максимуме механического или теплового КПД работы [31]), минимуме затрат времени и минимальном расходе доступных материалов и средств;

2) при одновременном максимуме полезной работы (максимуме эксергетического КПД механической работы или теплового процесса [11; 12]), минимуме затрат времени и минимальном расходе доступных материалов и средств. Для получения наиболее обоснованных общих научных решений при аналитических исследованиях следует опираться на методы обобщённого анализа и теории подобия [19].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аляутдин Р.Н., Романов Б.К. DOSIS FACIT VENENUM // Безопасность и риск фармакотерапии. 2014. № 3. С. 5-10.
2. Анучин Д. Н. Открытие огня и способы его добывания. Изд. 2-е. М.-Л.: Гос. изд-во, 1923. 41 с.
3. Аристов Н.Я. Промышленность древней Руси. СПб.: Тип. Королева и К°, 1866. 324 с.
4. Аристотель. История животных / Пер. с древнегр. В.П. Карпова. Под ред. и с примеч. Б.А. Старостина. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т. 1996. 528 с.
5. Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798 – 1865 гг.). Уфа: Китап, 2005. 256 с.
6. Асфатуллин С.Г. Северные амуры в Отечественной войне 1812 года. Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2000. 160 с.

7. Бакас С., Семьян И.А. Реконструкция составного лука синташтинской культуры: обзор археологического эксперимента // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2022. Т. 22. № 1. С. 34-42. DOI 10.14529/ssh220104.
8. Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Монгольские влияния на военное дело тибетцев в позднем средневековье и начале Нового времени (XIII – XVIII века) // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3-2: Археология и этнография. С. 188-234.
9. Борисковский П.И. Освоение огня // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института материальной культуры. М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1940. Вып. 6. С. 47-51.
10. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине / Под ред. Б.Н. Уголева. М.: Лесная промышленность, 1989. 296 с.
11. Эксергетические расчёты технических систем / В.М. Бродянский, Г.П. Верхивкер, С.В. Дубовской, Я.Я. Карчев [и др.]; под ред. Долинского А.А., Бродянского В.М. / АН УССР. Ин-т технич. теплофизики. Киев: Наук. думка, 1991. 360 с.
12. Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его применение / Под ред. В.М. Бродянского. М.: Энергоатомиздат, 1988. 288 с.
13. Вайнштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1961. 219 с.
14. Васильев Ф.Ф. Военное дело якутов / Под ред. докт. ист. наук, проф. Д.Г. Савинова. Якутск: Нац. кн. изд-во «Бичик», 1995. 224 с.
15. Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. СПб.: Нестор-История, 2013. 416 с.
16. Герасимов Ю.А. Охотничьи самолеты и самолетный промысел. Справочник. М.: Агропромиздат, 1990. 192 с.
17. Гиря Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий. Методика микро- макроанализа древних орудий труда. Ч.2. / РАН. Ин-т истории матер. культуры. СПб.: ООО «Академ Принт», 1997. 199 с.
18. Головкин Б.Н. По дедовским рецептам. М.: Агропромиздат, 1990. 208 с.
19. Гухман А.А., Зайцев А.А. Обобщённый анализ. М.: Изд-во «Факториал», 1988. 304 с.
20. Давыдов Д.В. Военные записки. М.: Воениздат, 1982. 360 с.
21. Денисов С.А., Коробейников А.В., Митюков Н.В. Хантыйский лук и стрелы: реконструкция и баллистическая экспертиза // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2008. № 2(4). С. 64-79.
22. Дмитриев-Садовников Г.М. Вёрсты и строки. / Ред.-сост. В.К. Белобородов. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. 224 с.
23. Дулькейт Т.Г. Лыковы. М.: Пять плюс, 2008. 108 с.
24. Дунин-Горкавич А.А. Этнографический очерк местных инородцев. / Тобольский север. В 3-х т. Т. III. Тобольск: Губерн. Типография, 1911. 140 с.
25. Дятлов А.Ю., Ошовская Е.В., Сидоров В.А. Математическая реконструкция подъёма Александровской колонны // Главный механик. 2021. № 4. С. 66-76.
26. Жамбалова С.Г. Традиционная охота бурят. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 175 с.
27. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 1. 9-е изд. М.: Изд-во Агентства печати Новости, 1988. 303 с.
28. Звягин А.В., Лужин А.А. Моделирование выстрела из лука // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Математика. Механика. 2008. № 4. С. 40-45.
29. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. / Пер. с нем. К.Д. Цивиной. М.: Наука. Главн. ред. вост. лит-ры, 1991. 511 с.
30. Кароматов И.Дж., Жалилов Н.А. Коровяк скипетровидный – применение в медицине // Биология и интегративная медицина. 2018. № 3(20). С. 129-139.
31. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. М.: Наука, 1979. 512 с.
32. Козлов П.К. Монголия и Кам. Труды экспедиции Императорского Русского Географического Общества, совершённой в 1899-1901 гг. под руководством П.К. Козлова. М.: ОГИЗ. Гос. изд. геогр. лит., 1947. 437 с.

33. Кочина П.Я. Наука. Люди. Годы: Воспоминания и выступления. М.: Наука, 1988. 624 с.
34. Куликов В.В. Научно-экспериментальная реконструкция технологии добывания огня в природных условиях средней полосы России // Наукосфера. 2023. № 4(2). С. 7-14.
35. Куликов В.В. Новые подходы к определению плотности твёрдых тел // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2017, №3. С. 65-70. DOI 10.32454/0016-7762-2017-3-65-70.
36. Куликов В.В. Проблемы исследования и научного описания показателей физико-механических и технологических свойств древесины // Наукосфера. 2024. № 4(2). С. 258-262.
37. Куликов В.В. Физические основы диагностики плотности твёрдых тел при взвешивании в жидкой и сыпучей средах // Наукосфера. 2023. № 2(1). С. 222-228. DOI 10.5281/zenodo.7627579.
38. Куликов В.В. Этноботанические аспекты научных исследований в археологии и этнографии // Наукосфера. 2025. № 2(1). С. 50-57. DOI 10.5281/zenodo.14793816.
39. Куликов С.С. Нить времён: Малая энциклопедия календаря с заметками на полях газет. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. 288 с.
40. Лужин А.А. Моделирование выстрела из лука: оценка точности вычислений и сравнение результатов численного решения с результатами эксперимента // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Математика. Механика. 2009. № 6. С. 56-59.
41. Максимов С.В. Год на Севере. Изд. 3-е, доп. СПб.: Типография А. Траншеля, 1871. 690 с.
42. Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. Пер. с чеш. М.: Мысль, 1988. 271 с.
43. Массажетов П.С. Заветные травы. 2-е изд., доп. М.: Мысль, 1985. 208 с.
44. Милосердов Д.Ю. Луки в ханствах Средней Азии XIX – начала XX в. // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Десятой Международной научно-практической конференции. В 3-х ч. Ч. 2. СПб.: Изд-во ВИМАИВиВС, 2021. С. 391-398.
45. Милосердов Д.Ю. «Южный» и «северный» луки в коллекции «Орудия лова» Государственного Дарвиновского музея // Историческое оружиеведение. 2015. № 1. С. 101-111.
46. Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы их применения в народе. Киев: Гос. Мед. Изд-во УССР, 1960. 256 с.
47. Павлов Н.В. Растительное сырьё Казахстана (Растения: их вещества и использование). М., Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 552 с.
48. Пейн-Голлуэй Ральф. Книга арбалетов. История средневекового метательного оружия. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 415 с.
49. Песков В.М. Таёжный тупик. М.: Правда, 1983. 48 с.
50. Поршнев Б.Ф. О древнейшем способе получения огня // Советская этнография. 1955. № 1. С. 7-28.
51. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год – М.Ф. Федорова // Кавказский сборник, издаваемый по указанию Его Императорского Высочества Главнокомандующего Кавказской Армией. Т. III. Тифлис: Типография окружного штаба Кавказского военного округа, 1879. 596 с.
52. Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и верховья Жёлтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии. М.: ОГИЗ. Гос. изд. геогр. лит., 1948. 437 с.
53. Рахимов Р.Н. Вооружение и характер применения башкирской конницы в Отечественной войне 1812 года // Народы Южного Урала на страже Родины. Материалы Всеросс. научн.-практ. конф. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012. С. 23-33.
54. Ремесленные процессы ваховских ханты в описаниях и фотографиях Г.М. Дмитриева-Садовникова «Лук. Облас. Берёсто». Нижневартовск: Изд. дом «Югорский», 2011. 80 с.
55. Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1984. 359 с.
56. Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. М.: Изд. АН СССР, 1948. 792 с.
57. Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. Мезолит – энеолит. Л.: Наука, Ленинградское отд., 1983. 256 с.
58. Сериков Ю.Б. К вопросу об орудиях для высекания огня // Петербургская трасологическая школа и изучение древних культур Евразии. СПб., 2003. С. 254-263.
59. Скалзубов Н.Л. Опыт обзора крестьянских промыслов Тобольской губернии. // Труды Комитета по устройству сельскохозяйственной и кустарной выставки в г. Кургане в 1895 г. Тобольск:

Типография Епархиального Братства, 1895. 106 с.

60. Технология производства в эпоху палеолита. Л.: «Наука». Ленингр. отд., 1983. 208 с.
61. Тэбу де Мариньи. Путешествие по Черкесии. Фредерик Дюбуа де Монпере. Путешествие вокруг Кавказа, у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму. Т. I. // Истор.-этногр. издание. Серия «КЛИО». Раздел «История». Вып. 8. Нальчик: Изд. центр «Эль-Фа», 2002. 284 с.
62. Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. Изд. 2-е. М.: Наука, 1974. 255 с.
63. Филюшина А.А. Отравление кукольным // Вестник клинической больницы № 51. 2012. Т. V/1-3. С. 85-86.
64. Хангалов М.Н. Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 2004. 508 с.
65. Харитонов Р.М., Андреева Е.А., Михиенко В.А. Бурятский традиционный лук в собрании Российского этнографического музея (по документам о поступлении до 1930-х годов) // Вестник Новосибир. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2024. Т. 23. № 7: Археология и этнография. С. 125-138. DOI 10.25205/1818-7919-2024-23-7-125-138.
66. Харитонов Р.М., Бутуханова И.М. Бурятский лук конца XIX в. из улуса Тамча // Вестник Вост.-Сиб. гос. ин-та культуры. Улан-Удэ: Изд.-полигр. Комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2017. № 4(4). С. 30-37.
67. Харитонов Р.М., Михиенко В.А. Бурятский лук из фондов Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (Новосибирск) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. Т. XXVIII. Ч. 1. С. 955-961. DOI 10.17746/2658-6193.2022.28.0955-0961.
68. Харитонов Р.М., Михиенко В.А. Исторические поступления сложных луков к бурятам // Исторический журнал: научные исследования. 2023. № 6. С. 63-76.
69. Хлопачев Г.А., Гирия Е.Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приёмы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке. СПб.: Наука, 2010. 144 с.
70. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. Душанбе: Гл. научн. ред. Тадж. Сов. Энциклопедии. 1989. 368 с.
71. Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. М.: Физкультура и спорт, 1990. 576 с.
72. Шефер Т.Н. Отравление аконитом / Вестник клинической больницы № 51. 2012. Т. V/1-3. С. 86-87.
73. Шренк А.И. Путешествие к северо-востоку европейской России через тундры самоедов к Северным Уральским горам, предпринятое в 1837 году Александром Шренком. СПб.: Тип. Г. Трусова, 1855. 665 с.
74. Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.: Худож. лит., 1986. 669 с.
75. Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век. Материалы междун. полевой научн. конф. «Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век». Ульяновск: Областная типография «Печатный двор», 2013. 319 с.
76. Янин В.Л. Я послал тебе бересту ... Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд-во Московского университета, 1975. 237 с.
77. Kerharo J., Guichard F., Bouquet A. Les végétaux ichtyotoxiques (Poisons de pêche) // Bulletins et Mémoires de l'École Nationale de Médecine et de Pharmacie de Dakar. 1961. Т IX. 387 pp.

Поступила в редакцию: 06.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Куликов В.В., 2025.